

KURT METTLER. EIN SCHWEIZER KUNSTHÄNDLER IN PARIS

MICHAEL BAUMGARTNER

SUMMARY

Mit dem Erscheinen der 2019 publizierten Tagebücher lässt sich erstmals die Lebensgeschichte des 1930 in Paris im Alter von 25 Jahren verstorbenen Sammlers und Kunsthändlers Kurt Mettler nachvollziehen. Im vorliegenden Essay wird Mettlers Rolle als Kunsthändler von Werken Paul Klees untersucht und die Provenienzen-geschichte der 14 Werke Klees in der Galerie Mettler detailliert nachgezeich-

net. Wichtigste Quellen für die Recherchen waren die im Familienarchiv Mettler in St. Gallen erhalten gebliebenen Ankaufs- und Sammlungsbücher Kurt Mettlers und seines Vaters Arnold Mettler-Specker, Verkaufslisten und Dokumente aus dem Nachlass von Paul Klee sowie der Kunsthändler Rudolf Probst, Alfred Flechtheim, Ferdinand Möller und J. B. Neumann.

Kaum jemand kannte vor dem Erscheinen von dessen Tagebüchern die erstaunliche Lebensgeschichte des 1905 in St. Gallen geborenen und 1930 in Paris im Alter von 25 Jahren an einer septischen Angina gestorbenen Weltenbummlers, Kunstkenner und Kunsthändlers Kurt Mettler. Wie reich und schillernd das kurze Leben des aus einer reichen Textilhändlerfamilie stammenden St. Gallers war, darüber gibt die im Frühjahr 2019 erschienene 1035 Seiten umfassende, von André Weibel herausgegebene und kommentierte Edition von Kurt Mettlers Tagebüchern nun Aufschluss.¹ Mettler verfasste die Tagebücher in einem Zeitraum von drei Jahren: sein »Weltreise-Tagebuch« von 1927 bis 1928, seine »Pariser Tagebücher« von 1929 bis 1930.

Nach dem Besuch der St. Galler Handelshochschule studierte Mettler in Zürich Jura und promovierte im Alter von 24 Jahren (**ABB. 1**). Die Liebe des privilegierten Hochbegabten aber galt der Kunst. Er hatte schriftstellerische Ambitionen (er vollendete einen Roman, alle

anderen Romanpläne blieben im Stadium eines Titels oder ersten Skizzen stecken), war hochkultiviert und trotz seiner Jugend weitläufig intellektuell gebildet. Im Alter von zwanzig Jahren erhielt er wie sein Zwillingbruder Arnold vom Vater ein Aktienpaket im Wert von einer Viertelmillion Schweizer Franken und verfügte damit über schier un-

Abb.1
Kurt Mettler, September 1929,
©Familienarchiv Mettler, St. Gallen

Abb. 2
Die Zwillingbrüder Kurt und Arnold
Mettler, um 1925
© Familienarchiv Mettler, St. Gallen

Abb. 3
174, Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.
Die Galerie befand sich auf der linken Seite
der Hoffeinfahrt. Foto: Markus Mettler
© Familienarchiv Mettler, St. Gallen

beschränkte finanzielle Mittel, mit denen er seinen aufwändigen Lebensstil finanzierte (**ABB. 2**). Er bewegte sich in der »besseren« Gesellschaft im Stil eines Dandys und fühlte sich in den Metropolen ebenso zu Hause wie im heimischen St. Gallen.

Vom September 1927 bis April 1928 lebte Mettler in New York, reiste dann quer durch die USA nach Kalifornien und brach von dort zu seiner Weltreise auf, die ihn nach Japan, Korea (hier verbrachte er drei Wochen zusammen Klaus und Erika Mann) und China über die Sowjetunion zurück ins heimische St. Gallen führte, wo er Ende August 1928 schwer krank ankam. Nach seiner Rekonvaleszenz promovierte Kurt Mettler in Zürich und entschloss sich mit der Unterstützung der Familie, sein Glück als Kunsthändler in Paris zu versuchen, wohin er im März 1929 übersiedelte. Am 15. Januar 1930 eröffnete Mettler an der noblen 174, Rue du Faubourg Saint Honoré seine gleichnamige Galerie mit einer stilübergreifenden Porträtausstellung (**ABB. 3**).

Mettlers kurze Karriere und seine hochfliegenden Pläne als Kunsthändler

(sie dauerte nicht einmal zehn Monate) wird in André Weibels vorzüglichem Essay »Kurt Mettler – eine Spurensuche«² ebenso umfassend dargestellt wie das trotz seines jugendlichen Alters erstaunliche Netzwerk, das der 25-Jährige in kurzer Zeit aufgebaut hatte. Mettler hatte den Ehrgeiz, sich mit anspruchsvollen thematischen Ausstellungen in Paris als Kunsthändler zu etablieren. Die Liste der von ihm geführten Künstler reichte von Degas, Manet, Cézanne, Seurat über Matisse und Picasso bis hin zu Paul Klee oder Max Gubler. Der Kauf der Werke für den Galeriebestand war nur unter grossen finanziellen Opfern der Familie möglich, die nach Kurt Mettlers Tod den umfangreichen und – wie sich bald herausstellen sollte – überteuert eingekauften Bestand zu veräussern versuchte.

Mettler war, das zeigt auch ein Blick in sein übervolles Adressbuch, nicht nur gut mit Kunsthändlern und -sammlern vernetzt, sondern auch mit Künstlern und Intellektuellen (**ABB. 4**). Mit Balthus oder dem Klee-Apologeten Carl Einstein war er befreundet. Es bleibt unklar, wie er sich in seinem letzten Lebensjahr mit Carl Einstein befreundete, der sich nach dem Tod von Kurt, um dessen Nachlass kümmerte und mit der Familie

Abb. 4
Zwei Doppelseiten aus Kurt Mettlers
Pariser Adressbuch, 1929-1930, Register
L und P
© Familienarchiv Mettler, St. Gallen

korrespondierte. »Hatte Alfred Flechtheim die Bekanntschaft vermittelt, Daniel-Henry Kahnweiler oder Thea Sternheim?« fragt André Weibel in seinem Essay. Und weiter: »Gerne würde man spekulieren, auf welchem neuen intellektuellen Pfade Einstein, der damals an seinem unvollendeten Spätwerk *Die Fabrikation der Fiktion* mit dem Untertitel *Eine Verteidigung des Wirklichen* zu schreiben begonnen hatte, Kurt in den folgenden Jahren geführt hätte.«³

Der Fokus meines Beitrags liegt bei Kurt Mettlers Tätigkeit als Händler von Werken Paul Klees, der in seiner Galerie

mit so vielen Bildern vertreten war wie kein anderer Künstler. Diese erstaunliche Tatsache verdankte sich Mettlers privilegierter Beziehung zu den beiden wichtigsten Kunsthändlern Klees in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre: Alfred Flechtheim und Ferdinand Möller.

Mettler hatte bereits vorher eine Affinität für Klees Werk entwickelt. Davon zeugt ein Eintrag in seinem *Weltreise-Tagebuch* über einen Besuch im Detroit Institute of Art vom 23. April 1928: »Nolde bloß halte ich noch für gut und dann vor allem Paul Klee. Klee und Redon haben mir hier den größten Eindruck ge-

macht.«⁴ Als Kurt Mettler im August 1928 Flechthelm erstmals in dessen Berliner Galerie besuchte⁵, wo vom März bis April 1928 eine grosse Klee-Einzelausstellung⁶ stattgefunden hatte, kannte und schätzte er also bereits das Werk des Künstlers. In der Folge trafen sich Flechthelm und Kurt Mettler regelmässig in Berlin und in Paris. Im Frühsommer 1929 hatte er wahrscheinlich durch die Vermittlung Flechthelms den Plan, Paul Klee am Bauhaus in Dessau zu besuchen, liess diesen aber angesichts seiner chronischen Überlastung aber fallen. Am 1. Juni notierte er im Tagebuch: »Die Einladung zu Klee nach Dessau zu fahren, schlug ich aus. Dafür fahre ich morgen aufs Land. Und Montag bin ich bei Flechthelm.«⁷ Im Oktober 1929 dann besuchte er die mit 146 ausgestellten Werken bisher grösste Klee-Ausstellung in der Galerie Flechthelm in Berlin.⁸

Mettler »entsprach jenem Ideal bürgerlicher Flottheit, das Flechthelm an jungen Männern so gefiel (...)«⁹ und er wurde, nachdem er in den ersten Monaten in Paris vor allem als Sammler aufgefallen war, von Flechthelm in seinen Plänen, in Paris eine Galerie zu eröffnen, als väterlichem Patron unterstützt. Flechthelm, der seit Jahren in Paris über seine Geschäftsbeziehungen zu Kahnweiler hinausgehend stärker präsent sein wollte, erkannte in Mettler den geeigneten Mann, um die von ihm vertretenen Künstler in der französischen Metropole weiter zu etablieren.¹⁰ Er führte Mettler persönlich in die Pariser Kunstwelt ein, so zum Beispiel bei Ambroise Vollard, den er zusammen mit Mettler am 3. Oktober 1929 in dessen Galerie besuchte.¹¹ Die Zeit für den Verkauf von Werken Klees erschien günstig, nachdem dieser als Künstler in Paris über den Kreis der Surrealisten eine gewisse Bekanntheit erlangt hatte. 1925 und 1927 hatten in der Galerie Vavin-Raspail

die ersten beiden Einzelausstellungen Klees in Paris stattgefunden, veranstaltet ebenfalls von einem Schweizer: Max Eichenberger.¹² Im November 1925 war Klee in der Ausstellung *La peinture surréaliste* in der Galerie Pierre¹³ mit zwei Werken und im Dezember 1925 in der Ausstellung *L'Art d'Aujourd'hui* mit vier Werken vertreten gewesen.¹⁴ Die dritte und bisher grösste Einzelausstellung in Paris mit 42 Werken von Klee fand in der renommierten Galerie Georges Bernheim et Cie vom 1.- 15. Februar 1929 statt.¹⁵ An der Eröffnung nahm »tout Paris« teil, darunter neben den surrealistischen Künstlern auch Picasso, Braque und Derain.¹⁶ 1929 bedeutete für Klee in jeder Hinsicht den Höhepunkt seines Erfolgs in Paris: Im gleichen Jahr erschien auch Will Grohmanns Monografie *Paul Klee* in französischer Sprache mit Beiträgen von René Crevel, Paul Eluard, Roger Vitrac, Tristan Tzara, Louis Aragon, Philippe Soupault u. Jean Lurçat.¹⁷

Die beiden ersten Ankäufe von Werken Paul Klees hatte Kurt Mettler kurz zuvor bei Alfred Flechthelm getätigt: die beiden Gemälde *heiss-närrisch/Verhextes in Rot*, 1926, 205 und *Jungwaldtafel*, 1926, 208 (ABB. 5, ABB. 6). Im Mettlers Ankaufsbuch wird als Datum des Kaufs der 1. Oktober 1928 und als Titel *Verhex-*

Abb. 5
Paul Klee
heiss-närrisch / Verhextes in Rot, 1926, 205
Ölfarbe auf Leinwand; originale
Rahmenleisten
Standort unbekannt
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 6
 Paul Klee
Jungwaldtafel, 1926, 208
 Ölfarbe und Ritzzeichnung auf Grundierung
 auf Nesseltuch auf Karton, 35 x 25,5 cm
 Staatsgalerie Stuttgart
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

der französischen Übersetzung *Enchantement en rouge* oder *Harmonie en rouge*.¹⁸

Wie aus der Liste vom Februar 1928 für Flechthelm hervorgeht, gehörten die beiden Werke zu jener Sendung von Gemälden, die von der Galerie Neue Kunst Fides für die grosse Klee-Ausstellung vom März bis April 1928 an Flechthelm gingen. *heiss-närrisch* wurde gemäss Eintrag von Klee im November 1928 zum Preis von 1800 RM verkauft. Als Netto- und Bruttopreis werden 2250.- bzw. 3000 RM angegeben. Bei *Jungwaldtafel*, 1926 liegen die Netto- bzw. die Bruttopreise bei 1200.- bzw. 1600.- RM. Im Ankaufsbuch von Mettler hingegen weichen die Kaufpreise der Werke viel stärker voneinander ab

Abb. 7
 Ankaufsbuch Galerie Mettler, Eintrag vom
 1. Oktober 1928. Nrn. 101 und 102: *Verhextes
 in Rot* und *Jungwaldtafel* von Paul Klee
 © Familienarchiv Mettler, St. Gallen

tes in Rot aufgeführt (ABB. 7) und nicht der von Klee in seinem handschriftlichen *Œvrekatalog* gesetzte Werktitel *heiss-närrisch*. Bereits auf seiner Liste vom Februar 1928 »für Alfred Flechthelm Berlin I Abteilung Gemäldecollection (durch Fides)« (ABB. 8) führte Klee aber das Werk selbst unter dem Titel *Verhextes in Rot* an, der in der Folge in sämtlichen Ausstellungen und Publikationen als Werktitel verwendet wurde, auch in

(ABB. 7): Für *Verhextes in Rot*: 4500.- CHF; für *Jungwaldtafel* 1500.- CHF. Die Frage steht im Raum, warum der Preis, den Mettler Flechthelm für *Jungwaldtafel* bezahlte in etwa dem entsprach, den Klee selbst als Preisvorstellung festgelegt hatte und den er als realisierten Preis auf der Liste notierte, der Kaufpreis für *Verhextes in Rot* hingegen fast doppelt so hoch war wie Klees Preisvorstellung. Auffällig ist, dass *Verhextes in Rot* als eines der zentra-

Februar 1928 für Alfred Flechtheim Berlin
I Abteilung der Gemälde Collection (durch Fides)

Leih Nr.	Jahr	Bruchst.	Titel	3/4 netto Rkt	1/4 brutto Rkt
138	1924	✓	Kathedrale	1300	1300
139	1926	✓	Verkehr	2250	3000
140	1926	✓	Rekonstruktion	4800	2400
141	1926	✓	Häuser am Berg	1125	1500
142	1926	✓	Kreuz	2100	2800
143	1926	✓	Jungwäldt	1200	1600
144	1926	✓	Immer Punkt	1125	1500

Abb. 8
Handschriftliche Liste von Paul Klee zu den Gemälden, die im Februar 1928 aus der Galerie Neue Kunst Fides in Dresden an die Galerie Flechtheim in Berlin gingen (Ausschnitt).
Zentrum Paul Klee, Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 9
Paul Klee
beflaggtes Mädchen, 1929, 19
Aquarell auf Papier auf Karton,
45,8x35,2 cm
Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett,
Depositum der Emanuel Hoffmann-Stiftung
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 10
Paul Klee
Bildnis D., 1925, 107
Feder, Bleistift und Aquarell auf Papier auf
Karton, 24,5 x 23 cm
Standort unbekannt
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv
45,8 x 35,2 cm

len Werke Klees wiederholt abgebildet wurde, so in René Crevels Text »Merci Paul Klee«¹⁹ oder im Jahr darauf - nach dem Verkauf an Kurt Mettler - ohne Katalognummer im Katalog der Klee-Ausstellung der Galerie Bernheim vom Februar

1929 sowie in Will Grohmanns Monografie Paul Klee von 1929 und 1938 in Christian Zervos' *Histoire de l'art contemporain* (Vgl. **ABB. 5**). Die historische schwarzweiss Aufnahme blieb die einzige bekannte Abbildung des Werks, verloren sich doch dessen Spuren erstaunlicherweise nach dem Verkauf des Nachlasses von Kurt Mettler an J. B. Neumann am 15. Oktober 1934.

Beide Werke waren im Februar 1929, also nach dem Verkauf an Mettler, noch in der vollständig von Flechtheim bestückten Ausstellung *9. Ausstellung der Hamburgischen Sezession* im Kunstverein Hamburg, Kunsthalle, Februar 1929 ausgestellt gewesen.²⁰

Mettlers Eröffnungsausstellung fand vom 15. Januar bis am 8. Februar 1930 unter dem Titel *Exposition de portraits* statt. [PDF KATALOG](#) Sie umfasste 43 Werke von Ingres über Manet, Seurat bis zu Picasso und Klee, von denen eine grosse Anzahl von Pariser Galeristen zur Verfügung gestellt worden waren. Die Liste der Leihgeber liest sich wie das »Who is who« der Pariser Kunstwelt der 1920er und 30er Jahre: Daniel-Henry Kahnweiler, Pierre Loeb, die Galerie Bernheim Jeune, Pierre Renoir, Georges Keller und andere sowie aus Berlin: Alfred Flechtheim. Paul Klee war mit zwei Aquarellen in der Ausstellung vertreten: *beflaggtes Mädchen*, 1929, 19 (**ABB. 9**), das Mettler Ende Oktober 1929 in der bisher grössten Klee-Ausstellung in der Galerie Flechtheim gesehen hatte²¹ und für RM 1'200 bei Flechtheim gekauft hatte. Das zweite Werk *Bildnis D.*, 1925, 107 (**ABB. 10**) hatte Mettler gemäss seines Eintrags im Ankaufsbuch in einem Konvolut von insgesamt sechs Werken Klees am 22. Okt. 1929 von der Galerie Ferdinand Möller in Berlin für insgesamt RM 5'800 übernommen. (**ABB. 11**). Er hatte die Aquarelle anlässlich seines Berliner Aufenthalts im Oktober in Möllers Ausstellung *Blaue Vier*²² gesehen

Abb. 11

Ankaufsbuch Galerie Mettler, Eintrag vom 22. Oktober 1928. Nr. 156: bei Flechtheim Aquarell: *beflaggtes Mädchen*; Nr. 157: bei Ferdinand Moeller 6 Aquarelle: *Paar in der Dämmerung*, *Mann des Winters*, *Bildnis D.*, *indiv. Orchester*, *grausame Tiere*, *Lesende*
© Familienarchiv Mettler, St. Gallen

Abb. 12

Paul Klee
Mann des Winters, 1924, 262
Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton, 35 x 37 cm
Moderna Museet, Stockholm, Donation 2004 from Carl Axel Gemzell.
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 13

Paul Klee
individuelles Orchester, 1927, 137
Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 24,5 x 47 cm
Privatbesitz, Italien
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 14

Paul Klee
grausame Tiere, 1926, 35
Feder und Aquarell auf Papier auf Karton, 47 x 31,1 cm
Standort unbekannt
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

1926, 35 (ABB. 14), *Lesende II*, 1925, 147 (ABB. 15).

Möller hatte die sechs Werke kurz zuvor in Kommission von Rudolf Probst (Galerie Neue Kunst Fides, Dresden) übernommen, den er am 19. Oktober von Kurt Mettlers Kaufabsicht informierte:

und sie kurz entschlossen gekauft.²³ Bei den fünf anderen Werken handelt es sich um: *das Paar in der Dämmerung*, 1924, 69 (Vgl. **ABB. 20**), *Mann des Winters*, 1924, 262 (**ABB. 12**), *individuelles Orchester*, 1927, 137 (**ABB. 13**), *grausame Tiere*,

»Auf folgende Blätter von Klee: [...]»²⁴ liegt ein Gebot vor und kann ich nach Abzug meiner notwendigen Prozente den Betrag von 3400 Mark dafür bieten. Herr Klee hat mir in seinem Schreiben vom 13.d.Mts. mitgeteilt, dass ein Spielraum

Abb. 15
Paul Klee
Lesende II, 1925, 147
Ölpaube und Aquarell auf Papier auf Karton,
31,6 x 47,9 cm
The Detroit Institute of Arts
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 16
Paul Klee
<nach einer Scizze aus Zürich>, 1914, 123
Aquarell und Bleistift auf Papier auf Karton,
13 x 10,3 cm
The Barnes Foundation, Philadelphia
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 17
Paul Klee
Sicilische Landschaft, 1924, 236
Aquarell auf Grundierung auf Papier auf
Karton, 24,8 x 32,5 cm
The Barnes Foundation, Philadelphia
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

von 10% Abzug von seinem Nettopreis in besonderen Fällen schon früher genutzt worden sei, und er ihn für diese Ausstellung ohne weitere Verhandlung akzeptiere. Ich bitte um baldgefl. Bescheid, da der Kunde (Mettler, d. V.) nur kurze Zeit in Berlin ist.«²⁵

Vermutlich zeigte Mettler die von

Möller erworbenen Aquarelle mit ausgeprägt zeichnerischem Charakter (*Paar in der Dämmerung*, *Mann des Winters*, *Lesende II*) erstmals in der Ausstellung *Exposition de dessins. Daumier – Millet – Corot – Degas – Modigliani – Picasso – Paul Klee*, die vom 20. Februar bis am 8. März 1930 in der Galerie Mettler stattfand.²⁶

Drei Monate später waren vermutlich alle bisher von Mettler erworbenen und die von Flechtheim übernommenen Aquarelle *Sicilische Landschaft*, 1924, 236 (ABB. 16), *Ort-zeichen*, 1926, 151 (ABB. 17) und *Metamorphose*, 1924, 137 (ABB. 29) sowie das frühe Aquarell <nach einer Scizze aus Zürich>, 1914, 123 (ABB. 18) in Mettlers Ausstellung *Exposition d'aquarelles de Paul Klee et de bols nègres* zu sehen, die vom 10. bis 31. Mai 1930 stattfand und wahrscheinlich bis ca. am 12. Juni verlängert wurde.²⁷

Von diesen vier Werken gibt es keinen Eintrag im Ankaufsbuch von Kurt Mettler, weil er zumindest drei davon höchstwahrscheinlich von Flechtheim in Kommission übernommen hatte. *Ort-zeichen* war zu Flechtheim gemäss dessen Brief an Klee vom 9.8.1929 direkt aus der Ausstellung *Neue Kunst* im Kunstverein Kassel gekommen.²⁸ *Sicilische Landschaft* und *Metamorphose* waren 1929 zunächst in Kommission zu dem Stuttgarter Kunsthändler Hermann Baumgarten gelangt und wurden von diesem gemäss dem handschriftliche Eintrag von Klee: »Januar 1930 an Flechtheim dirigiert«. Dieser gab die beiden Werke – wie *Ort-zeichen* – höchstwahrscheinlich in Kommission an Kurt Mettler weiter. Wie im Flechtheims Brief von 9.8.1929 zu *Ort-zeichen*, 1926, 151 notierte Klee zu *Sicilische Landschaft* handschriftlich mit rot-violettem Farbstift »verkauft in Paris an Barnes Flechtheim Düsseldorf« (ABB. 19). Einzig der Weg des Aquarells <nach einer Scizze aus Zürich>, das 1920 in der grossen Klee-Ausstellung in der Galerie

Abb. 18
Paul Klee
Ort-zeichen, 1926, 151
Aquarell auf Papier auf Karton, 25,5x36,7 cm
The Barnes Foundation, Philadelphia
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Neue Kunst Hans Goltz, München gezeigt worden war, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht nachvollziehen.²⁹

Die zunächst ungewöhnlich anmutende Kombination von Aquarellen Klees mit afrikanischen Schalen in der Ausstellung *Exposition d'aquarelles de Paul Klee et de bols nègres* ist im Kontext des vor allem durch die Surrealisten ausgelösten Interesses an Werken aussereuropäischer Kunst zu sehen. Vom 27. Fe-

Abb. 19
Von Paul Klee handschriftlich ergänzte
Kommissionsliste vom 19.11.1929 für den
Stuttgarter Kunsthändler Hermann
Baumgarten, Zentrum Paul Klee,
Schenkung Familie Klee
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

bruar bis Mitte April 1930 hatte in der Pariser Galerie Pigalle die bisher grösste Ausstellung »Primitiver Kunst« in Frankreich unter dem Titel *Afrique. Asie. Océanie. 1930. Une exposition mythique/A Mythical Exhibition* stattgefunden, organisiert von Tristan Tzara, Pierre Loeb und

Charles Ratton. Die Ausstellung, zu der Carl Einstein einen Artikel in *Die Kunstauktion*³⁰ publizierte, der für *documents*³¹ ins Französische übersetzt wurde, sorgte in der Pariser Kunstwelt für Aufregung: Henri de Rothschild, der die Ausstellung finanziert hatte, entschied, dass mehrere Plastiken, die er als unzünftig erachtete, aus der Schau entfernt wurden, was Tristan Tzara gerichtlich anfocht und damit Rothschild zu einem Rückzieher zwang. Parallel zu der Ausstellung in der Galerie Mettler war in der Galérie de la Renaissance eine Ausstellung ozeanischer Kunst zu sehen. Mettlers Interesse für die aussereuropäische Kunst, das er bereits vor seiner Tätigkeit als Galerist entwickelt und durch seine Kontakte zu Alfred Flechtheim, Pierre Loeb und schliesslich auch Carl Einstein vertieft hatte, war also ganz auf der Höhe der Zeit. Dies hatte er schon in der Ausstellung *Exposition de Sculptures: Despiou, Huggler, Laurens, Maillol, Manolo, Matisse, Mataré, Dessins d'enfants* bewiesen, die er unmittelbar vor der Ausstellung der Aquarelle Klees vom 22. April bis 7. Mai 1930 organisiert hatte. Seinem eklektischen Kunstgeschmack und neuesten Trends folgend, stellte er mit den Werken der zeitgenössischen Plastiker offenbar auch Kinderzeichnungen aus.

Der legendäre amerikanische Sammler Albert Barnes war – neben Kurts Vater Arnold Mettler, der im Januar 1930 gleichsam als Eröffnungsgeschenk das Aquarell *Paar in der Dämmerung* erwarb (Abb. 20, Abb. 21) – der einzige Kunde, der in der Galerie Mettler Werke von Klee kaufte. Mettler kannte Barnes von seinem Aufenthalt in den USA: Er hatte ihn im März und April 1928 mehrmals in der 1925 eröffneten Barnes Foundation in Lower Merion PA besucht und war nicht nur von Barnes' Sammlung begeistert, sondern auch sehr angetan von dessen Persönlichkeit. Und auch der gemeinhin als launischer und schwieriger

Abb. 23
Briefkopf der Barnes Foundation mit Zusatz:
Dr. Kurt Mettler, Foreign Secretary, Barnes
Foundation, Philadelphia
© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Landschaft, 1924, 236 und *Ort-zeichen*, 1926, 151, die Mettler, wie oben erwähnt, wahrscheinlich von Flechtheim in Kommission übernommen hatte, sowie *<nach einer Scizze aus Zürich>*, 1914, 123 (ABB. 16 – 18).³⁵ Die drei Werke befinden sich noch heute in der Barnes Foundation. Nach Klees Tod kamen sieben weitere dazu, von denen Barnes noch vor seinem Tod im Jahr 1951 deren sechs über Kahnweiler oder die Galerie Rosengart aus den Beständen der 1946 nach dem Tod von Lily Klee 1946 gegründeten Klee-Gesellschaft kaufte.³⁶

Die Sommerferien 1930 verbrachte der gesundheitlich angeschlagene Kurt Mettler in der Schweiz. Wie aus einem Brief an seinen Bruder Arnold hervorgeht, traf er vor dem 19. August Paul Klee in Sils-Baselgia, der dort zusammen mit Lily einen längeren Aufenthalt (vom 12.7. – 19.8. 1930) im Hotel *Margna* verbrachte.³⁷ Über St. Gallen reiste Mettler nach Spanien und am 4. September, bereits mit Halsschmerzen, zurück nach Paris. Am 6. September aber packte er bereits wieder seine Koffer und besuchte Carl Einstein in Trouville, wo er trotz der späten Saison noch im Atlantik badete. Zurück in Paris ergriff ihn am 10. September ein Schüttelfrost. Am folgenden Tag ging es ihm so schlecht, dass er den Wunsch äusserte, seine Mutter zu sehen. Die besorgten Eltern reisten unverzüglich an und erlebten am 12. September eine weitere Verschlimmerung des Gesundheitszustandes ihres Sohnes, der um vier Uhr nachmittags verstarb.³⁸

Nach Mettlers Tod blieben elf Klee-Werke unverkauft in seiner Galerie zurück, darunter die beiden Gemälde

heiss-närrisch/Verhextes in Rot und *Jungwaldtafel* (ABB. 7, ABB. 8). Kurt Mettlers Vater Arnold, der beträchtliche Mittel in den Ankauf der Werke investiert hatte und damit an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten gestossen war, versuchte nach Sichtung des Galeriebestandes die zurück gebliebenen Werke umgehend zu verkaufen, was sich schon bald als schwieriges Unterfangen erwies, umso mehr als sich herausstellte, dass viele Werke von Kurt Mettler überteuert angekauft worden waren.

Das von Arnold Mettler-Specker gewissenhaft geführte Sammlungsbuch gibt genauen Aufschluss über den Verkauf der Werke aus dem Galerienachlass, auch derjenigen von Klee.

Zunächst versuchte es Arnold Mettler-Specker über den Kunsthändler und Konservator der Basler Kunsthalle Dr. Lucas Lichtenhan in Basel (ABB. 24), dem er gemäss seinem Sammlungsbuch die folgenden Werke in Kommission gab: die beiden Gemälde *Jungwaldtafel* und *heiss-närrisch/Verhextes in Rot* sowie die Aquarelle *Beflaggtes Mädchen*, *Mann des Winters*, *Paar in der Dämmerung*, *Bildnis D.*.

Beflaggtes Mädchen wurde 1935 durch Lucas Lichtenhan zum Preis von 400 CHF für die 1933 von Maja Hoffmann-Stehlin gegründete Emanuel Hoffmann-Stiftung erworben. Die übrigen Werke, für die Lichtenhan keine Interessenten finden konnte, gingen im Februar und März 1935 an den Zürcher Kunsthändler Bollag (ABB. 25). *Individuelles Orchester* und *Bildnis D.* wurden von diesem in der Auktionsausstellung vom 23. März im Zunfthaus zur Meise in Zürich ausgestellt, aber offenbar nicht verkauft. Als ernüchterndes Fazit blieb die Erkenntnis, dass es in der Schweiz kein Kaufinteresse für die Werke Paul Klees gab, das über den bereits seit den zwanziger Jahren existierenden kleinen Kreis von treuen Klee-Sammlern hinausging.

Neumann verkauft wurden (ABB. 26).⁴⁰ Während die Verkäufe der Aquarelle an Neumann im *Catalogue raisonné Paul Klee* erfasst sind, wirft der Blick ins Sammlungsbuch ein neues Licht auf die Besitzabfolge des Gemäldes *Jungwaldtafel*, das sich heute in der Staatsgalerie Stuttgart befindet. Im Text zur Provenienz des Werks lesen wir in der 2015 erschienenen Publikation *Alfred Flechtheim. Raubkunst und Restitution*: »Der Schweizer Kunstsammler und -händler Kurt Mettler erwarb dieses Gemälde 1928. Nach seinem Tod ging es in den Besitz von Galka Schleyer über. Galka Schleyer (1889-1945) gründete 1924 ›Die Blauen Vier‹ (...). Im selben Jahr siedelte sie in die USA über, unternahm aber 1931/32 eine grössere Einkaufsreise nach Deutschland. Bei dieser Gelegenheit erwarb sie die ›Jungwaldtafel‹ von Klee. 1932 verkaufte sie mehrere Werke an die amerikanische Sammlerin Ruth McClymonds Maitland in Los Angeles, darunter nachweislich ›Jungwaldtafel‹.«⁴¹

Aus dem Sammlungsbuch von Arnold Mettler-Specker aber geht hervor, dass das Werk *Jungwaldtafel* mit der Nummer 102/63617 am 20. Oktober 1935 in der Kiste AM38 an J. B. Neumann »konsigniert«, d. h. verschickt wurde (ABB.

26), also nicht bereits 1932 an Galka Scheyer verkauft und von dieser unmittelbar darauf an Ruth Maitland weitergegeben worden sein konnte. Das Bild war denn auch wesentlich später erstmals in Amerika zu sehen: in der Ausstellung *Paul Klee im Wadsworth Atheneum*, Hartford vom 21.1.-11.2.1936. Kommentar zur Werkliste im Katalog und eigentlicher Untertitel der Ausstellung: »Fifty Paintings in different media lent by J. B. Neuman, New Art Circle, New York«. Recht eigentlich handelte es sich dabei also um eine Galerieausstellung von J. B. Neumann.⁴² Der Umstand, dass Ruth Maitland die Mehrheit der 13 Klee-Werke in ihrem Besitz direkt von Galka Scheyer gekauft hat⁴³ und das Bild in der Ausstellung *Collection of Dr. and Mrs. Leslie M. Maitland* drei Jahre später 1939 im Los Angeles gezeigt wurde (das Katalogvorwort schrieb Arthur Miller)⁴⁴ führte wohl fälschlicherweise zu dem Analogieschluss, dass dies auch für *Jungwaldtafel* zutrefte, zumal sich bis jetzt keine Aufzeichnungen finden, die den Verkauf von Neumann an Maitland dokumentieren.⁴⁵ Erfolgte dieser über Vermittlung von Curt Valentin, der seit März 1937 in der 3 West 46th Street die Buchholz Gallery führte, oder über Carl

Abb. 26
Sammlungsbuch von Arnold Mettler-Specker, S. 95 f. mit sieben Werken von Paul Klee, die an J. B. Neumann verkauft wurden
© Familienarchiv Mettler, St. Gallen

Nierendorf, der ab 1936 einen Kooperationsvertrag mit Galka Scheyer hatte? Oder gelangte das Werk von Neumann direkt zu Galka Scheyer? Allenfalls könnte darüber eine gezielte Recherche in den Neumann Papers im Archiv des MoMA Aufschluss geben. Dasselbe gilt für den Verbleib von *heiss-närrisch/Verhextes in Rot*, von dem der Eintrag im Sammlungsbuch von Arnold Mettler-Specker und die historische Werkabbildung, die auch in den Curt Valentin Papers im MoMA vorhanden ist, die letzten bekannten Referenzen sind.

Bezug nehmend auf ein Schreiben Neumanns vom 2. Januar 1937 notierte Arnold Mettler-Specker auf Seite 36 des Sammlungsbuchs, dass die sieben Werke schliesslich für 2000.- CHF an Neumann gingen (vgl. **ABB. 26**). *Das Paar in der Dämmerung* wurde in der Folge in der New Yorker Ausstellung *Paul Klee* in der Buchholz Gallery Curt Valentin und Marian Willard, New York (9.10.-2.11.1940) gezeigt und unter der Nummer 40 noch als Teil der Sammlung J. B. Neumann aufgeführt.⁴⁶ An dieser Ausstellung war als Katalognummer 21 auch die aquarellierte Ölpause *Lesende II* zu sehen, die im Ankaufsbuch von 1930 als Kauf von Möller vermerkt gewesen war (**ABB. 11**), aber nicht unter den an Neumann verkauften Werken figurierte. Als Besitzer wurde The Detroit Institute of Arts aufgeführt, wo sich das Werk heute noch befindet.

Und die übrigen vier Aquarelle? *grausame Tiere* wurde von Neumann zuerst an Karl Nierendorf⁴⁷ und dann gemäss den *Curt Valentin Papers* an Curt Valentin in der Galerie Buchholz weiter gegeben und von diesem 1946 an das Sammlerehepaar Perry und Emette Rathbone verkauft. *individuelles Orchester* war ebenfalls bei Curt Valentin und wurde von diesem gemäss den *Curt Valentin Papers*⁴⁸ in den 40er Jahren an L. S. de Puina, New York verkauft, gelangte dann

aber wieder in den Kunsthandel zu Eugene Victor Thaw & Co. und Heinz Berggruen, der es 1956 an den norwegischen Sammler Rolf Stenersen verkaufte. *Bildnis D.* wurde von J. B. Neumann höchstwahrscheinlich direkt an das Sammlerehepaar Harold M. und Claire Florsheim verkauft, das elf Werke Klees besass, die sie zwischen den späten dreissiger und den sechziger Jahren bei Karl Nierendorf, J. B. Neumann, Katherine Kuh und nach dem 2. Weltkrieg in der Galerie Rosengart gekauft hatten. *Mann des Winters* ging bereits 1937 an Charlotte Mack, San Francisco, die die meisten ihrer elf Klee-Werke bei Galka Scheyer gekauft hatte.

Zwischen Kurt Mettlers Ankaufsbuch bzw. Arnold Mettler-Speckers Sammlungsbuch und einer von diesem geführten Inventarliste, die er nach dem Tod seines Sohnes mit dem Vermerk »Kurts Galerie 1930 behalten« zusammenstellte, gibt es eine Abweichung (**ABB. 27**): Es handelt sich um die aquarellierte Federzeichnung *neubau*, 1913, 171 (**ABB. 28**), die Kurt Mettler 1930 von Flechtheim gekauft haben muss und unter der Nr. 195 in das heute nicht mehr auffindbare Ankaufsbuch des Jahres 1930 eintrug.⁴⁹ Das Bild gelangte zwischen Oktober 1930 und 1932/33 in den Kunsthandel oder als Geschenk an Dritte und tauchte 1941 in Zürich bei Boesiger & Indermaur wieder auf, wo sich Hans Ulrich Gasser um den Verkauf von Teilen der Sammlung Mettler kümmerte. 1942 verkaufte Gasser das Werk an das Sammlerehepaar Curt und Erna Burgauer. Diese schenkten das Bild 2003 mit zwei weiteren Werken Klees dem Kunstmuseum St. Gallen.⁵⁰

FAZIT

Von den wahrscheinlich 14 Werken Paul Klees, die sich in der Galerie Mettler als Besitz oder in Kommission befanden, konnte der junge Galerist schliesslich

Abb. 27
 Inventarliste Galerie Mettler nach Kurt Mettlers Tod. Darin wird das in keinem anderen Dokument erwähnte Bild *neubau*, 19 aufgeführt

© Familienarchiv Mettler, St. Gallen

Abb. 28
 Paul Klee
neubau, 1913, 171
 Feder und Aquarell auf Papier auf Karton,
 15 x 7,9/7,4 cm

Kunstmuseum St. Gallen, Schenkung Erna und Curt Burgauer

© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

Abb. 29
 Paul Klee
Metamorphose, 1924, 137
 Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton,
 25,8 x 35 cm

Sammlung David Lachenmann

© Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

147	neubau	171
148	neubau	171
149	neubau	171
150	neubau	171
151	neubau	171
152	neubau	171
153	neubau	171
154	neubau	171
155	neubau	171
156	neubau	171
157	neubau	171
158	neubau	171
159	neubau	171
160	neubau	171
161	neubau	171
162	neubau	171
163	neubau	171
164	neubau	171
165	neubau	171
166	neubau	171
167	neubau	171
168	neubau	171
169	neubau	171
170	neubau	171
171	neubau	171
172	neubau	171
173	neubau	171
174	neubau	171
175	neubau	171
176	neubau	171
177	neubau	171
178	neubau	171
179	neubau	171
180	neubau	171
181	neubau	171
182	neubau	171
183	neubau	171
184	neubau	171
185	neubau	171
186	neubau	171
187	neubau	171
188	neubau	171
189	neubau	171
190	neubau	171
191	neubau	171
192	neubau	171
193	neubau	171
194	neubau	171
195	neubau	171
196	neubau	171
197	neubau	171
198	neubau	171
199	neubau	171
200	neubau	171

nur deren vier verkaufen: die drei oben erwähnten Aquarelle an Albert Barnes sowie *Das Paar in der Dämmerung* an seinen Vater. Der Geschäftserfolg blieb dem viel zu früh Verstorbenen trotz eines innovativen Galeriekonzepts versagt, fand er doch unter den Pariser Sammlern für die Werke Paul Klees keine Käufer. Und als sein Vater nach dem Tod von Kurt Mettler versuchte, die Galeriebestände zu liquidieren, gehörten die Werke Klees zu denjenigen, die auch in der Schweiz schwer zu verkaufen waren. Als einziger noch intakter Markt für die Werke erwies sich, und das sollte auch in den folgenden 15 Jahren so bleiben, der amerikanische.

1. Mettler 2019.
2. Weibel 2019.
3. Weibel 2019, S. 947.
4. Es ist nicht bekannt, um welche Werke es sich handelte. Gemäss *Catalogue raisonné Paul Klee* und gemäss der Provenienz-Angaben auf der homepage des Detroit Institute of Arts befanden sich zu jener Zeit noch keine Werke Klees in der Sammlung. Dass solche aber dort zu sehen waren, belegt nicht nur Kurt Mettlers Tagbucheintrag, sondern auch der *Guide to the Galleries of Modern Art* des Detroit Institute of Arts von 1928, wo wiederholt von Werken Klees die Rede ist. Vgl. *Guide to the galleries of modern art*, Detroit Institute of Arts, Detroit Institute of Arts, 1928. (<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015052443952&view=1up-amp;seq=1>). Leiter des Detroit Institute of Arts war seit 1924 der deutsche Kunsthistoriker Wilhelm Reinhold Valentiner, der mit Klee persönlich bekannt war. 1921 reiste er nach einem ersten Aufenthalt wieder in die USA und brachte eine Anzahl von Werken Klees aus Deutschland mit. 1923 organisierte Valentiner in den Anderson Galleries, New York gemeinsam mit Ferdinand Möller die erste Gruppenausstellung zeitgenössischer deutscher Kunst in Amerika, in der Klee mit neun Bildern vertreten war. Es ist wahrscheinlich, dass Valentiner Werke, die sich in seinem persönlichen Besitz befanden, in der

- Detroiter Sammlungspräsentation zeigte.
5. Dazu folgender Tagebucheintrag von Kurt Mettler: »Bei Flechtheim war ich fast eine Stunde und fand viel Anregung. Da war die neu-guineische Sammlung, die ich vor Jahren in Zürich gesehen, und gute Werke von Braque, edle Bronzeköpfe von Picasso, die ich sehr liebe, und eine Anzahl von Paul Klees, die mir gleichermaßen merkwürdig und wert sind.« Mettler, 2019, S. 452.
 6. Ausst. *Paul Klee*, Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 18. März-Ostern 1928.
 7. Mettler 2019, S. 560.
 8. Mettler 2019, S. 639. Eintrag vom 24.10. 1929 »Klee Eröffnung, eben als ich ankam«.
 9. Zitiert nach: Weibel 2019, S. 908.
 10. Vgl. dazu Mettler 2019, S. 605: »Flechtheim will nun in Paris keine Filiale eröffnen. Dagegen möchte er mir die Vertretung von Klee, Haller, Sintenis und Südsee übergeben – worüber ich sehr beglückt bin«.
 11. Mettler 2019, S. 806.
 12. Ausst. *Paul Klee. 39 aquarelles*, Galerie Vavin-Raspail, Paris, 21.10.-14.11.1925. Zu Max Eichenberger vgl. den Beitrag von Walther Fuchs und Osamu Okuda in der online Zeitschrift *Zwitscher-Maschine*:<https://www.zwitscher-maschine.org/max-eichenberger>.
 13. Ausst. *La Peinture Surréaliste*, Galerie Pierre, Paris, 14.-25.11.1925.
 14. Ausst. *L'Art d'Aujourd'hui*, Chambre syndicale de la rue de la Ville l'Evêque, Paris, 30.11.-21.12.1925.
 15. Ausst. *Paul Klee*, Galerie Georges Bernheim et Cie, Paris, 1.-15.2.1929. Vgl. dazu: Zervos 1929.
 16. Vgl. dazu die Rezension im *Cicerone*: »Nach der vom Centaure in Brüssel getätigten Paul-Klee-Ausstellung eine Schau des Künstlers bei Georges Bernheim in Paris. Die Ausstellung wurde am 1. Februar in Anwesenheit der angesehensten französischen Künstler wie Picasso, Braque, Derain u. a. und des deutschen Botschafters eröffnet und brachte Klee einen sensationellen Erfolg. Gleich am Eröffnungstage wurden von 40 Bildern 10 an die bekanntesten Sammler moderner Kunst verkauft.« in: n 1929.
 17. Grohmann 1929.
 18. Vgl. Grohmann 1929, S. 29. Zervos 1938, S. 393.
 19. Crevel 1928.
 20. Ausst. *9. Ausstellung der Hamburgischen Sezession verbunden mit einer Sonder-Ausstellung »Neue Europäische Kunst«*, Kunstverein Hamburg, Kunsthalle, Februar 1929. Kat. Nrn. 49 und 50.
 21. Ausst. *Paul Klee*, Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 20.10.-15.11.1929, Kat. Nr. 135.
 22. Ausst. *Blaue Vier*, Galerie Ferdinand Möller, Berlin, Oktober 1929.
 23. Im Tagebuch notierte Mettler dazu: »Bei Moeller habe ich KleeAquarelle und deutsche Zeichnungen gekauft.« Mettler 2019, S. 638. Vgl. dazu auch: »Moeller ist zufrieden, dass ich ihm einiges abgekauft habe.« Ebenda S. 641.
 24. Im Brief sind nur fünf Werke aufgeführt. Es fehlt *Lesende II*, 1925, 147.
 25. Brief von Ferdinand Möller an Kurt Probst, 19.10.1929, Ferdinand-Möller-Archiv, Berlinische Galerie, Berlin.
 26. Es gibt weder einen Katalog noch eine gedruckte Exponatliste zu dieser Ausstellung.
 27. Auch zu dieser Ausstellung gibt es weder einen Katalog noch eine gedruckte Exponatliste. Sie ist publiziert in der Rubrik »Ausstellungen der Woche« in: *Die Kunstauktion. Internationales Nachrichtenblatt des gesamten Kunstmarkts*, Wien. Vgl. *Die Kunstauktion*, Jg. 4, Nr. 19, 11. Mai, S. 10 und Nr. 23, 8. Juni, S. 11. Vgl. dazu: »M. K. Ihrer mutigen und dankenswerten Vermittlerrolle getreu, führt die Galerie Kurt Mettler, Faubourg St. Honoré eine reiche und bis in dieses Jahr reichende Kollektion von Aquarellen von Paul Klee vor.« M. K. »Pariser Kunstnotizen«, in: *Neue Zürcher Zeitung*, Nr. 1007, 1930.
 28. Ausst. *Neue Kunst*. Kunstverein zu Kassel, Orangerie, 1.6.-1.9.1929.
 29. Vgl. Ausst. *Paul Klee*. Der Ararat. Zweites Sonderheft, 60. Ausst., Galerie Neue Kunst Hans Goltz, München, Mai-Juni [17.5.-25.6.] 1920, Nr. 77.
 30. Carl Einstein, »Exotische Kunst. Ausstellung in der Galerie des Theaters Pigalle in Paris«, in:

- Die Kunstauktion*, Jg. 4, Nr. 9, 2. März 1930, S. 6f. Freundlicher Hinweis von Stefan Frey.
31. »À propos de l'Exposition de la Galerie Pigalle«, in: *documents*, Nr. 2. Vol. II, 1930.
32. Vgl. Mettler 2019, S. 327.
33. Vgl. dazu Mettler S.340 und S. 881 f.
34. Brief von Albert C. Barnes an Kurt Mettler, 25. Oktober 1929. (Familienarchiv Mettler, St. Gallen)
35. Dies geht aus dem nicht publizierten Briefwechsel zwischen Albert Barnes und Kurt Mettler hervor, auf den André Weibel in seinem Kommentar verweist. Vgl. Weibel 2019, S. 949. »I received the consular invoice for the Renoir and the Klees – thank you.« Brief von Kurt Mettler an Albert C. Barnes, London, 24. July 1930, Barnes Foundation Archives, Philadelphia.
36. *Schlechte Musik Kapelle*, 1920, 159; *Spaziergang im Orient*, 1932, 219; *zwei rote Blüten*, 1932, 246; *der letzte Landsknecht*, 1932, 341; *historischer Boden*, 1939, 120; *diese Blüte will verwelken*, 1939, 1180. Das Aquarell *Ort in Felsen*, 1932, 280 war schon seit 1932 im Kunsthandel. Vgl. *Catalogue raisonné Paul Klee*, Nr. 5976.
37. Brief von Kurt Mettler an Arnold Mettler, Sils-Baselgia, 22. August, 1930. (Familienarchiv Mettler, St. Gallen). Leider wird dieses Treffen in den Aufzeichnungen Klees nicht erwähnt.
38. In der *Internationalen Sammlerzeitung*, Wien erschien der folgende kurze Nachruf: »[Dr. Kurt Mettler.] In Paris ist der junge schweizerische Kunsthistoriker und Kunsthändler Dr. Kurt Mettler im Alter von 25 Jahren gestorben. Der Kunstsalon, den er vor etwa einem halben Jahre am Faubourg St. Honoré gründete, hatte sich rasch die Beachtung der interessierten Kreise erworben. Die Porträtausstellung von Ingres bis Klee, die mit raffiniertem Geschmack dargebotene Schau von Klee-Aquarellen und afrikanischer Schalenkunst bezeugten ein eklektisches Interesse für verschiedenartige Werte.« *Internationale Sammlerzeitung*, Wien, Nr. 19, 1.10.1930, S. 214.
39. B. [Israel Ber] Neumann, »Paul Klee«, in: *Artlover*, 3. Jg., Nr. 1, 1930, S. 3-7. Die erste Einzelausstellung Klees in den USA wurde von Katherine Dreier 1924 in der Société Anonyme organisiert: *Paul Klee. 28th Exhibition of Modern Art*, Galleries of the Société Anonyme, New York, 7.1.-7.2.1924.
40. *Individuelles Orchester, Bildnis D., Grausame Tiere, Paar in der Dämmerung, Kopf* (hier ist unsicher, um welches Werk es sich handelt).
41. Heuss 2015, S. 211.
42. Ausst. *Paul Klee*. Wadsworth Atheneum, Hartford, 21.1.-11.2.1936.
43. Weitere Ausnahme sind *Freie Bahn?*, 1937, 218; *Rosenhag*, 1932, 76; *Fragmente*, 1937, 132, die Ruth McClymonds Maitland in den frühen Vierzigerjahren bei Karl Nierendorf kaufte, sowie *Ball und Puppe*, 1934, 145, von der Earl Stendahl Gallery.
44. Ausst. *Collection of Dr. and Mrs. Leslie M. Maitland*, Los Angeles Museum, Exposition Park, 1.7.-20.9.1939, Nr. 29.
45. Auch Isabel Wünsche schliesst aus einer Passage eines Briefs Lily Klees an Galka Scheyer von 1934: »Auch Dank für den Check von frcs. 1284,60 für Verkäufe [...]« selbstredend, dass es sich dabei um die Zahlung nicht nur für die beiden tatsächlich an Galka Scheyer verkauften Gemälde *Anmassung*, 1926, 64 und *Flasche*, 1930, 127 handelt, sondern auch um *Jungwaldtafel*. Brief von Lily Klee an Galka Scheyer, 24. Juni 1934. Vgl. Wünsche 2006, S. 244, Anm. 29.
46. Ausst. *Paul Klee*, Buchholz Gallery Curt Valentin und Willard Gallery Marian Willard, New York, 9.10.-2.11.1940. In dieser Ausstellung taucht unter der Nummer 38 auch das Aquarell *Metamorphose* auf (von dessen Verkauf nach Amerika sich keine Spuren finden lassen) mit dem Vermerk »Private Collection«.
47. Datenbank ZPK, Bern: Vermerk: Nierendorf Lag. Kat. List. 42
48. Curt Valentin Papers in The Museum of Modern Art Archives, New York, Box I, F.
49. Das Bild war in der Ausstellung *Paul Klee* in der Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 20.10.-15.11.1929 unter der Katalognummer 6 ausgestellt. Vgl. auch Kleber der Galerie Flechtheim auf der Rückseite.
50. Freundlicher Hinweis von André Weibel.

LITERATUR

Crevel 1928

René Crevel »Merci Paul Klee«, in: *Le Centaure. Chronique Artistique*, 3. Jg., Nr. 3, Dezember 1928, S. 50-51.

Grohmann 1929

Will Grohmann, *Paul Klee*, mit Beiträgen von René Crevel, Paul Eluard, Roger Vitrac, Tristan Tzara, Louis Aragon, Philippe Soupault u. Jean Lurçat, Paris 1929.

Heuss 2015

Anja Heuss, »Paul Klee. Jungwaldtafel«, in: Andrea Bambi et al. (Hrsg.), *Alfred Flechtheim. Raubkunst und Restitution*, Berlin 2015.

Mettler 2019

Kurt Mettler. *Tagebücher 1927 – 1930*, hrsg. und kommentiert v. André Weibel, Limmat Verlag, Zürich, 2019.

n 1929

n, »Paul Klee in Paris«, in: *Der Cicerone*, 21. Jg., H. 4, 1929, S. 118-119.

Weibel 2019

André Weibel, »Kurt Mettler – eine Spurensuche«, in: Mettler 2019, S. 819-974.

Wünsche 2006

Isabel Wünsche (Hrsg.), *Galka E. Scheyer & Die Blaue Vier. Briefwechsel 1924-1945*, Wabern/Bern 2006.

Zervos 1929

Christian Zervos, »Les expositions à Paris et ailleurs. Paul Klee« [Galerie Georges Bernheim], in: *Cahiers d'Art*, 4. Jg. Nr. 1, 1929, S. 54f.

Zervos 1938

Christian Zervos, *Histoire de l'art contemporain*, Paris 1938, S. 393.